

Pemetaan Penelitian Rasio *Operating Profit Margin* (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto¹, Nindi Dwi Tetria Dewi²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Operating Profit Margin* (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan mix-method, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio OPM; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio OPM berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio OPM menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 23 publikasi jurnal seputar rasio OPM; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio OPM terbagi menjadi 3 kluster dan 75 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 15 topik seputar rasio OPM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata kunci: *Operating Profit Margin* (OPM), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Perbankan Syariah dan Konvensional

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Operating Profit Margin (OPM) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the OPM ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the OPM ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the OPM ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 23 journal publications regarding the OPM ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the OPM ratio are divided into 3 clusters and 75 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 15 topics around the OPM ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around OPM ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Operating Profit Margin* (OPM), Bibliometrics, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Islamic and Conventional Banking*

PENDAHULUAN

Operating Profit Margin (OPM) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi intinya. Rasio ini menunjukkan berapa persen pendapatan operasional yang menjadi laba sebelum dipotong dengan beban bunga dan pajak. Dalam industri perbankan, rasio ini sangat penting karena perusahaan-perusahaan tersebut mengandalkan pendapatan operasional sebagai sumber utama pendapatan mereka. Perkembangan penggunaan rasio OPM dalam industri perbankan terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, industri perbankan saat ini sedang mengalami tekanan dari persaingan yang semakin ketat, terutama dari perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang berkembang pesat. Oleh karena itu, bank-bank harus memperbaiki efisiensi operasional mereka untuk tetap bersaing (Ujiandari, 2015). *Kedua*, peran regulasi juga berdampak pada penggunaan rasio OPM dalam industri perbankan. Regulasi perbankan yang ketat mendorong bank-bank untuk memperbaiki efisiensi operasional mereka dan mengoptimalkan penggunaan modal mereka. Rasio OPM digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan ini (Nazira, 2016). *Ketiga*, perkembangan teknologi juga memengaruhi penggunaan rasio OPM dalam industri perbankan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan bank-bank untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan mengurangi biaya. Bank-bank yang memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka cenderung memiliki OPM yang lebih tinggi (Muhamad et al., 2020). *Keempat*, penggunaan data analitik juga semakin penting dalam industri perbankan. Bank-bank saat ini semakin menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan mengoptimalkan penggunaan modal mereka. Rasio OPM digunakan sebagai alat untuk memonitor kemajuan dalam mencapai tujuan ini. Secara keseluruhan, rasio OPM merupakan salah satu indikator kinerja yang penting bagi industri perbankan (Daud, 2017). Penggunaan rasio ini akan semakin penting seiring dengan perkembangan industri perbankan yang semakin berkembang dan persaingan yang semakin ketat. Bank-bank yang berhasil meningkatkan OPM mereka cenderung lebih efisien dan lebih menguntungkan daripada pesaing mereka. Oleh karena itu, bank-bank harus terus memperbaiki efisiensi operasional mereka dan memantau rasio OPM mereka secara teratur untuk mencapai keberhasilan di masa depan.

Penelitian mengenai OPM pada perbankan telah menjadi topik yang penting dan menarik perhatian banyak peneliti di bidang keuangan. Beberapa perkembangan penelitian terbaru yang berkaitan dengan rasio OPM pada industri perbankan meliputi: *pertama*, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap OPM pada perbankan. Faktor internal seperti ukuran bank, struktur modal, dan manajemen risiko, sedangkan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi (Damayanti, 2016). *Kedua*, beberapa penelitian menggunakan model regresi untuk menganalisis hubungan antara OPM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model regresi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap OPM pada perbankan (Agustina, 2020). *Ketiga*, beberapa penelitian telah dilakukan untuk membandingkan OPM antara bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan kinerja keuangan antara kedua jenis bank dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya (Maesaroh, 2021). *Keempat*, beberapa penelitian juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada bank tertentu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi OPM pada bank tersebut. Secara keseluruhan, penelitian mengenai OPM pada perbankan telah menjadi fokus utama bagi para peneliti di bidang keuangan. Hal ini karena OPM merupakan salah satu rasio keuangan yang penting dan dapat memberikan informasi penting mengenai efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan (Mawardi, 2018). Melalui penelitian-penelitian ini, diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan bagi para pelaku industri perbankan dan meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan penelitian seputar rasio OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi

suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan me-*review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar rasio OPM. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal OPM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

KAJIAN TEORITIS

Operating Profit Margin (OPM) atau Margin Laba Operasi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi inti mereka. Dalam konteks perbankan, OPM mengacu pada rasio antara laba operasi atau pendapatan operasi dan pendapatan bersih. Dalam kata lain, OPM perbankan mengukur seberapa efisien bank dalam menghasilkan keuntungan dari operasi intinya, seperti kegiatan pemberian pinjaman, pengelolaan risiko, dan pengelolaan investasi. Semakin tinggi OPM, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba operasi. OPM dapat dihitung dengan membagi laba operasi dengan pendapatan bersih. Contohnya, jika sebuah bank memiliki laba operasi sebesar 10 miliar dan pendapatan bersih sebesar 100 miliar, maka OPM bank tersebut adalah 10%. OPM adalah salah satu indikator kunci kinerja keuangan perbankan dan digunakan oleh investor dan analis keuangan untuk mengevaluasi profitabilitas bank dan efisiensi operasinya. Semakin tinggi OPM suatu bank, semakin efisien dan profitable bank tersebut (Moch, 2015).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis publikasi ilmiah dan jurnal yang diterbitkan dalam sebuah disiplin ilmu atau bidang penelitian tertentu. Metode ini menggunakan data kuantitatif dan statistik untuk mengukur dan memetakan kecenderungan dan pola-pola penelitian dalam suatu bidang penelitian. Studi bibliometrik melibatkan pengumpulan data bibliografis dari sumber-sumber seperti database jurnal, publikasi ilmiah, dan indeks kutipan, serta menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi dan memetakan publikasi dan kutipan yang terkait dengan topik atau sub-bidang tertentu. Beberapa informasi yang dapat diambil dari studi bibliometrik adalah tren penelitian, topik yang paling sering dibahas, jurnal yang paling banyak dikutip, institusi dan peneliti yang paling produktif, dan seberapa cepat penelitian tersebut disebarkan dalam komunitas ilmiah. Studi bibliometrik digunakan secara luas dalam penelitian akademik dan industri untuk mengukur dampak penelitian, mengevaluasi kinerja akademik, dan membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya penelitian dan pengembangan di suatu institusi atau organisasi (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data bibliometrik. Perangkat lunak ini digunakan secara luas dalam penelitian akademik untuk menganalisis pola publikasi ilmiah dan kutipan, serta memetakan kerangka konseptual dari suatu bidang penelitian. *VOSviewer* dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara kata kunci, penulis, institusi, dan topik penelitian dalam bentuk diagram jaringan yang dapat membantu peneliti untuk memahami hubungan antara elemen-elemen ini secara visual. Diagram jaringan ini dapat disesuaikan dengan berbagai cara, seperti dengan mengubah ukuran simpul atau garis yang mewakili hubungan antar simpul. *VOSviewer* juga dapat digunakan untuk menganalisis pola kutipan dan ko-kutipan dari publikasi ilmiah, dan dapat menunjukkan kemunculan istilah dan topik yang paling sering dibahas dalam suatu bidang penelitian. Dengan demikian, *VOSviewer* membantu memetakan kerangka konseptual suatu bidang penelitian secara visual dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik penelitian yang sedang berkembang. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti dan pustakawan untuk melakukan analisis bibliometrik dan untuk mengembangkan kajian literatur yang lebih komprehensif dalam bidang penelitian tertentu (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi literatur dan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dalam bidang penelitian tertentu. Metode ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan sintesis literatur yang relevan dalam bidang penelitian yang ditentukan. Studi *literature review* dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memperbaharui pemahaman tentang topik penelitian tertentu. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi tren, tema, dan pola penelitian yang berkembang dalam suatu bidang penelitian, serta membantu peneliti untuk memahami perdebatan dan perspektif yang ada dalam literatur. Langkah-langkah dalam studi *literature review* meliputi identifikasi sumber literatur yang relevan, evaluasi kualitas dan keakuratan informasi yang terkandung dalam literatur, dan sintesis informasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang topik penelitian. Studi *literature review* adalah metode penelitian yang penting dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam penyusunan kajian literatur dan penelitian literatur. Studi *literature review* juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori atau kerangka konseptual yang lebih luas dalam bidang penelitian yang ditentukan (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Operating Profit Margin* (OPM). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Operating Profit Margin*" dan "OPM" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar OPM menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar OPM menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar OPM menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Operating Profit Margin* (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 23 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2013 hingga tahun 2022. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal OPM berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2013	1	2017	3	2020	4
2015	3	2018	3	2021	3
2016	2	2019	1	2022	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *Vosviewer* seputar *Operating Profit Margin (OPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar OPM. Sumber: Data diolah, *software VOSViewer* 1.6.18.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 3 kluster dan 75 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 33 item topik, yaitu: *bursa efek indonesia, data, debt, earning per share, efek indonesia, eps, gpm, gross profit margin, harga saham, hypothesis, independent variable, metode analisis data, multiple linear regression, multiple regression analysis, nom, opm, pbv, pengaruh price book value/return, population, profit margin, purposive sampling, ratio, return, roe, secondary data, share, significant effect, signifikan terhadap harga saham, spss version, stock price.*
- Kluster 2, terdiri dari 22 item topik, yaitu: *analysis method, asset, bursa efek indonesia, company, earnings management, effect, hypothesis testing, idx, income smoothing, indonesia stock exchange, leverage, logistic regression, multiple linear regression, net profit margin, operating profit margin, pengaruhnya, price earning ratio, profitability, purposive sampling method, roa, size.*

- Kluster 3, terdiri dari 20 item topik, yaitu: *cash flow, dividend payout ratio/policy, effect cash flow, effect investment opportunitu, equity, fcount value, ftable, influence investment opportunity, investment opportunity, metal company, operating activity, policy dividend, quantitative approach, regression analysis technique, research objective, significant influence, significant level.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Rasio *Operating Profit Margin (OPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik seputar rasio OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, pengaruh *Earning Per Share (EPS)* terhadap OPM. OPM dan EPS adalah dua indikator kinerja keuangan yang penting bagi perbankan. OPM mengukur persentase dari setiap dolar penjualan yang dihasilkan sebagai keuntungan sebelum dipotong beban bunga dan pajak, sedangkan EPS mengukur laba per saham yang diterima oleh pemegang saham. Pengaruh OPM terhadap EPS pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada situasi spesifik dari bank tersebut. Namun secara umum, OPM yang tinggi dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap EPS pada perbankan. Hal ini karena jika perbankan mampu mempertahankan OPM yang tinggi, maka mereka dapat menghasilkan lebih banyak laba dari setiap dolar penjualan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan laba bersih dan EPS. OPM yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perbankan memiliki strategi bisnis yang baik dan efisien dalam mengelola biaya operasional. Namun, perlu dicatat bahwa OPM yang terlalu tinggi juga dapat menjadi tanda bahwa perbankan tidak menginvestasikan cukup banyak sumber daya untuk pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan laba yang lambat atau bahkan menurun pada jangka panjang, dan dampak negatif terhadap EPS. Oleh karena itu, sementara OPM yang tinggi dapat mempengaruhi positif terhadap EPS pada perbankan, perlu ada keseimbangan antara efisiensi operasional dan investasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Kedua, pengaruh efisiensi penggunaan modal usaha terhadap OPM. Efisiensi penggunaan modal usaha mengukur seberapa baik perusahaan memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Dalam konteks perbankan, OPM dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan mengelola operasionalnya dan menghasilkan laba. Semakin tinggi OPM suatu bank, semakin efisien bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Namun, OPM yang tinggi juga bisa menjadi indikasi bahwa bank tersebut mengenakan biaya yang tinggi terhadap pelanggannya. Sementara itu, efisiensi penggunaan modal usaha dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi efisiensi penggunaan modal usaha suatu bank, semakin efisien bank tersebut dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba. Dalam hubungannya dengan perbankan, OPM yang tinggi dapat berkontribusi positif terhadap efisiensi penggunaan modal usaha. Hal ini disebabkan karena semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari operasionalnya, semakin tinggi juga laba yang dihasilkan perbankan tersebut dari modal yang dimilikinya. Dengan demikian, efisiensi penggunaan modal usaha akan semakin meningkat. Namun, perlu dicatat bahwa hubungan antara OPM dan efisiensi penggunaan modal usaha tidak selalu linier dan tergantung pada berbagai faktor lainnya seperti biaya operasional, risiko kredit, dan kebijakan manajemen. Oleh karena itu, penggunaan OPM sebagai indikator efisiensi penggunaan modal usaha pada perbankan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator.

Ketiga, pengaruh harga saham terhadap OPM. OPM dapat mempengaruhi harga saham pada perbankan karena investor memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang konsisten dan tumbuh dari operasi bisnis utama. Kenaikan OPM menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan efektif dan/atau meningkatkan pendapatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari operasi utamanya dan dapat memperlihatkan stabilitas keuangan perusahaan. Sebagai hasilnya, investor dapat lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut dan menaikkan harga saham. Di sisi lain, penurunan OPM dapat menunjukkan masalah dalam operasi bisnis perusahaan, seperti kenaikan biaya operasional atau penurunan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan menjual saham mereka, yang dapat menurunkan harga saham. Namun, penting untuk diingat bahwa OPM hanya satu faktor yang mempengaruhi harga saham dan faktor lain seperti pendapatan bersih, pertumbuhan pendapatan, rasio keuangan lainnya, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan juga berkontribusi pada penilaian harga saham.

Keempat, pengaruh kebijakan dividen terhadap OPM. Dalam industri perbankan, OPM dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin tinggi OPM, semakin besar kemampuan bank untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Bank yang memiliki OPM yang rendah mungkin harus mempertimbangkan untuk menahan pembayaran dividen untuk mengamankan modal yang cukup untuk memperkuat kekuatan keuangan mereka. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya seperti arus kas, pertumbuhan bisnis, proyeksi masa depan, dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, OPM bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perbankan. Selain itu, perbankan biasanya memiliki kebijakan dan regulasi sendiri terkait dengan pembayaran dividen yang berbeda-beda di setiap negara. Sehingga, pengaruh OPM terhadap kebijakan dividen pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi spesifik dari masing-masing perusahaan dan negara.

Kelima, pengaruh manajemen laba terhadap OPM. Dalam industri perbankan, OPM dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Semakin tinggi OPM, semakin sedikit insentif bagi manajemen untuk melakukan praktik Manajemen laba, karena keuntungan dari kegiatan operasional sudah cukup besar. Sebaliknya, jika OPM rendah, manajemen akan memiliki insentif untuk melakukan praktik Manajemen laba untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa OPM hanya satu faktor yang mempengaruhi praktik Manajemen laba, dan terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhinya, seperti tekanan untuk memenuhi target kinerja keuangan, regulasi yang ketat, dan faktor-faktor lain yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengaruh OPM terhadap praktik Manajemen laba perlu dilihat dalam konteks faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi praktik tersebut.

Keenam, pengaruh nilai perusahaan terhadap OPM. OPM dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan karena: (1) Menunjukkan kinerja operasional yang baik: OPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang cukup besar dari operasi bisnisnya. Hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja operasional yang baik, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan. (2) Menunjukkan efisiensi biaya yang baik: OPM yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengendalian biaya yang baik dan efisiensi operasional yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memperkuat posisinya di pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. (3) Meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pendanaan: OPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan, seperti pinjaman dari bank atau investor. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa OPM tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam menilai nilai perusahaan pada perbankan. Ada faktor-faktor lain seperti risiko kredit, likuiditas, pertumbuhan pasar, dan faktor-faktor ekonomi makro yang juga harus dipertimbangkan.

Ketujuh, pengaruh perubahan laba terhadap OPM. Pada industri perbankan, OPM dapat mempengaruhi perubahan laba secara signifikan. Semakin tinggi OPM, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa OPM tidaklah satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan laba pada perbankan. Terdapat beberapa faktor lain yang juga berpengaruh seperti risiko kredit, biaya pendanaan, dan laba investasi. Perbankan juga memiliki karakteristik bisnis yang berbeda

dengan industri lainnya, seperti pengaturan suku bunga oleh bank sentral dan peraturan yang ketat dari otoritas regulasi. Selain itu, OPM juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan di industri perbankan, dan perubahan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui pengaruh OPM terhadap perubahan laba pada perbankan secara spesifik. Namun, secara umum, OPM dapat menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi operasional perbankan dan dapat mempengaruhi perubahan laba pada perusahaan tersebut.

Kedelapan, pengaruh perataan laba/*income smoothing* terhadap OPM. Pada perbankan, OPM yang tinggi dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan *income smoothing* karena laba yang lebih stabil secara alami. Dalam kasus ini, perbankan dengan OPM yang tinggi cenderung memiliki kurva pendapatan dan biaya yang stabil, yang menghasilkan laba yang lebih konsisten dari waktu ke waktu. Sebaliknya, perbankan dengan OPM yang rendah cenderung mengalami fluktuasi lebih besar dalam pendapatan dan biaya, dan oleh karena itu lebih mungkin melakukan *income smoothing* untuk menjaga stabilitas laba. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh OPM terhadap *income smoothing* tidak selalu bersifat linear atau searah. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi praktik *income smoothing* pada perbankan, seperti regulasi, risiko kredit, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor ini secara holistik saat mempertimbangkan pengaruh OPM terhadap praktik *income smoothing* pada perbankan.

Kesembilan, tata cara penggunaan OPM. OPM berbeda dari NPM sebagai ukuran kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perbedaannya adalah bahwa OPM didasarkan hanya pada operasi perusahaan dengan mengabaikan biaya pendanaan dari pembayaran bunga dan pajak. Sebagai contoh, OPM dapat digunakan dalam situasi di mana pihak yang ingin membeli perusahaan melalui pembelian berhutang. Ketika pihak pembeli menganalisis perusahaan target, mereka akan mencari potensi perbaikan yang dapat mereka bawa ke dalam operasinya. OPM memberikan wawasan tentang seberapa baik perusahaan target berkinerja dibandingkan dengan rekan-rekan sejenisnya, terutama seberapa efisien perusahaan dalam mengelola pengeluarannya untuk memaksimalkan keuntungan. Penghilangan bunga dan pajak membantu karena pembelian berhutang akan menyuntikkan perusahaan dengan utang baru yang akan membuat biaya bunga historis tidak relevan. OPM sebuah perusahaan mengindikasikan seberapa baik perusahaan tersebut dikelola karena biaya operasional seperti gaji, sewa, dan persewaan peralatan adalah biaya variabel bukan biaya tetap. Perusahaan mungkin memiliki sedikit kendali atas biaya produksi langsung seperti biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk perusahaan. Namun, manajemen perusahaan memiliki banyak kebijakan dalam hal seperti seberapa banyak yang mereka pilih untuk mengeluarkan untuk sewa kantor, peralatan, dan staf. Oleh karena itu, margin laba operasi perusahaan biasanya dianggap sebagai indikator yang lebih superior dari kekuatan tim manajemen perusahaan, dibandingkan dengan margin laba kotor atau laba bersih.

Kesepuluh, batasan penggunaan rasio OPM. Seperti dalam setiap bagian analisis keuangan, angka apa pun yang menarik minat memerlukan penelitian tambahan untuk memahami alasan di balik angka tersebut. Diskrepansi dalam OPM antara perusahaan sebaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, perusahaan yang mengejar strategi outsourcing dapat melaporkan margin keuntungan yang berbeda dengan perusahaan yang memproduksi *in-house*. Dalam membandingkan perusahaan, metode penyusutan dapat menghasilkan perubahan dalam margin laba operasi. Perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda dapat melaporkan margin laba yang lebih rendah yang meningkat dari waktu ke waktu bahkan jika tidak ada perubahan dalam efisiensi. Perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus akan melihat margin konstan kecuali ada faktor lain yang berubah juga. Aturan umum adalah untuk menjaga faktor-faktor seperti geografi, ukuran perusahaan, industri, dan model bisnis konstan saat menggunakan margin laba operasi sebagai analisis perbandingan antara perusahaan sebaya. Hal ini juga berguna untuk mempertimbangkan metrik profitabilitas lainnya selainnya, seperti Margin Laba

Kotor atau OPM, serta metrik keuangan lainnya seperti *leverage*, efisiensi, dan rasio nilai pasar.

Kesebelas, faktor internal yang memengaruhi OPM, antara lain: (1) Volume produksi: Output yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengurangi atau meningkatkan margin keuntungan, karena biaya tetap perusahaan didistribusikan ke penjualan yang lebih tinggi atau lebih rendah yang dihasilkan dari peningkatan atau penurunan produksi. (2) Harga: Kenaikan atau penurunan harga suatu layanan atau produk dapat mengubah margin operasional. (3) Biaya barang terjual: Perubahan biaya produksi langsung dapat memengaruhi margin operasional perusahaan. Sebagai contoh, kenaikan upah untuk pekerja pabrik dapat menurunkan margin, sedangkan beralih ke pemasok dengan biaya lebih rendah dapat meningkatkannya. (4) Biaya penjualan, umum, dan administrasi: Biaya ini, juga dikenal sebagai overhead, tidak banyak berubah saat produksi naik atau turun. Perusahaan sering memotong biaya ini ketika mereka menargetkan peningkatan margin operasional jangka panjang. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin mengurangi biaya sewa, mereka mungkin harus pindah ke ruang kantor yang lebih kecil dan lebih murah. (5) Biaya depresiasi dan amortisasi: Biaya ini tidak melibatkan uang tunai dan didasarkan pada perkiraan kerugian nilai produktif aset perusahaan. Ini adalah perangkat akuntansi yang menyebarkan biaya pembelian aset selama periode waktu tertentu, bukan semua sekaligus. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli workstation dan laptop untuk kantor dan staf penjualan dan mendepresiasi nilainya selama lima tahun, biaya itu akan mengurangi keuntungan operasional untuk periode waktu tersebut.

Kedua belas, faktor eksternal yang memengaruhi OPM, antara lain: (1) Kondisi ekonomi: Ekonomi yang berkembang menguntungkan kebanyakan perusahaan, dan sebaliknya ketika ekonomi mengecil. Ekonomi yang tumbuh berarti konsumen memiliki lebih banyak pendapatan untuk dihabiskan, memberikan kesempatan bagi bisnis untuk menjual lebih banyak, meningkatkan produksi, dan menyebarkan biaya tetap mereka atas lebih banyak output. (2) Permintaan: Produk yang diminati biasanya menguntungkan penjualan perusahaan, keuntungan, dan margin keuntungan operasional, karena perusahaan dapat menjual lebih banyak, menetapkan harga yang lebih tinggi, atau keduanya. Permintaan yang lemah dan penjualan yang menurun mengepung margin. (3) Persaingan: Sedikit atau tidak ada persaingan mungkin membebaskan perusahaan untuk menaikkan harga atau produksi, meningkatkan margin operasional. Pasar yang kompetitif dan pasokan produk yang cukup menghambat kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga atau produksi.

Ketiga belas, cara meningkatkan OPM. Untuk meningkatkan margin keuntungan operasional, ada dua cara sederhana yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dengan menaikkan harga atau meningkatkan output produksi. Sebaliknya, bisnis juga dapat mengurangi biaya produksi (COGS) atau biaya penjualan, umum, dan administratif (SG&A). Bisnis memiliki kontrol yang lebih langsung terhadap biaya SG&A, yang dapat dikurangi dengan beberapa cara. Misalnya, bisnis dapat menyewa kantor yang lebih kecil, melakukan pemutusan hubungan kerja, atau memangkas biaya iklan. Sedangkan untuk mengurangi biaya COGS mungkin lebih sulit karena pekerja mungkin menolak untuk menerima pengurangan gaji dan tunjangan, dan pemasok barang mungkin menolak permintaan pengurangan harga. Untuk melebarkan margin keuntungan operasionalnya, bisnis sering mempertimbangkan untuk memperbesar skala operasinya agar dapat memperoleh ekonomi skala yang lebih besar, sehingga memperoleh output yang lebih banyak dengan biaya per unit yang lebih rendah. Bisnis dapat memperluas operasinya secara internal dengan memproduksi lebih banyak, menambah produk baru, atau memasuki pasar yang baru. Atau, bisnis juga dapat memperluas operasinya secara eksternal dengan mengakuisisi bisnis lain.

Keempat belas, beberapa kekurangan penggunaan rasio OPM dalam mengukur rasio kinerja keuangan. Hal ini karena OPM tidak memberikan informasi yang lengkap. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan meliputi: (1) Hasil non-operasional: Misalnya, pendapatan perusahaan dari investasi meningkatkan laba bersih, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi. Ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan hal lain untuk meningkatkan

profitabilitas. (2) Biaya restrukturisasi: Biaya operasi satu kali untuk merestrukturisasi dalam upaya memulihkan atau meningkatkan profitabilitas akan merugikan margin dalam jangka pendek. (3) Bunga dan pajak: Bunga atas utang dan pajak tidak diperhitungkan dalam laba operasi, sehingga perusahaan harus memahami seberapa besar laba operasi yang tersedia untuk membayar biaya-biaya ini. Bisnis dengan margin operasi yang tinggi lebih mampu menanggung beban bunga dan pajak. (4) Arus kas: Ini biasanya berbeda dari laba, yang biasanya mencakup sejumlah biaya yang dikecualikan dari arus kas. Arus kas biasanya merupakan prediktor terkuat dari nilai perusahaan, terutama ketika dianalisis menggunakan teknik yang dikenal sebagai arus kas diskon, yang menunjukkan berapa banyak dolar di masa depan yang bernilai hari ini. (5) Tingkat pertumbuhan: Perusahaan yang mapan mungkin memiliki margin operasi yang tinggi tetapi tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, sementara perusahaan yang lebih baru dan tumbuh dengan cepat dengan biaya yang tinggi mungkin melaporkan kerugian operasi pada tahun-tahun awal.

Kelima belas, OPM yang ideal. Terdapat 3 pertanyaan mengenai topik ini, yaitu: (1) Bagaimana OPM yang baik? OPM yang baik adalah relatif tergantung pada industri dan apakah suatu perusahaan memiliki biaya non-operasi yang tinggi, seperti pajak dan bunga utang, atau biaya restrukturisasi. Sebagai contoh, OPM yang baik mungkin mencapai 25% jika perusahaan lain dalam industri tersebut hanya menghasilkan margin 15%. Sementara itu, OPM yang terus-menerus melebar menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam aspek penting dari operasinya. (2) Apakah OPM yang tinggi itu baik atau buruk? OPM yang tinggi jelas lebih baik daripada yang rendah. Perusahaan yang meminjam untuk membeli aset, misalnya, menginginkan margin yang lebih lebar sehingga mereka dapat membayar bunga utang dan pajak sambil tetap memiliki jumlah yang signifikan untuk dihitung sebagai laba bersih. Namun, yang lebih penting dari persentase tertentu adalah melihat kembali OPM dari waktu ke waktu. OPM yang bervariasi atau tidak teratur dapat menjadi tanda masalah yang dimiliki perusahaan dalam menjaga output dan harga, atau dalam mengendalikan biaya. (3) Apa saja konsekuensi dari memiliki OPM yang rendah? Sebuah bisnis dengan OPM yang rendah mungkin harus membuat keputusan yang sulit. Mereka bisa memulai upaya untuk meningkatkan penjualan, tetapi itu bisa berarti biaya lebih banyak untuk staf penjualan atau memberikan diskon harga untuk menarik pelanggan. Mereka juga bisa mencoba untuk negosiasi harga yang lebih rendah dari pemasok atau mengubah pemasok. Bisnis dengan margin keuntungan yang rendah juga mungkin kesulitan untuk mendapatkan pinjaman atau menarik investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah publikasi penelitian seputar rasio *Operating Profit Margin* (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta*, terdapat 23 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NOM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 3 kluster dan 75 item topik. Kluster 1 terdiri dari 33 topik, kluster 2 terdiri dari 22 topik, dan kluster 3 terdiri dari 20 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 15 rasio OPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Earning Per Share* (EPS), efisiensi penggunaan modal usaha, harga saham, kebijakan dividen, manajemen laba, nilai perusahaan, perubahan laba, perataan laba/*income smoothing*, tata cara penggunaan OPM, batasan penggunaan rasio OPM, faktor internal dan eksternal yang memengaruhi OPM, cara meningkatkan OPM, beberapa kekurangan penggunaan rasio OPM dalam mengukur rasio kinerja keuangan, dan OPM yang ideal.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, S. S. Y. (2020). Pengaruh ROA, BOPO, NPL dan LDR terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Perbankan Periode 2011 - 2018. *Indonesian Journal of Economics Application (IJE)*, Vol 2 No 2 (2020), 76–85. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJE/article/view/837/238>
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Damayanti, R. (2016). PENGARUH PRICE BOOK VALUE, OPERATING PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI PADA SAHAM PERUSAHAAN LQ-45). *Jurnal Manajemen Dan Perbankan (JUMPA)*, Vol. 3 No. 1 (2016): Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA), 69–109. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/193/148>
- Daud, R. M. (2017). PENGARUH OPERATING PROFIT MARGIN, DIVIDEND PAYOUT RATIO, PROFITABILITAS, DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, Vol 8, No 1 (2017).
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–

47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Maesaroh, P. N. E. M. E. (2021). Operating Profit Margin, Net Working Capital, Weight Average Cost Of Capital Terhadap Nilai Perusahaan Lq45. *IKRAITH-EKONOMIKA, Vol 4 No 3 (2021): IKRAITH-EKONOMIKA No 3 Vol 4 November 2021*, 117–127. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1685/1388>
- Mawardi, E. M. N. N. D. M. C. (2018). PENGARUH PERUBAHAN RETURN ON ASSETS, PERUBAHAN OPERATING PROFIT MARGIN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEMUNGKINAN PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol 7, No 09 (2018): e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Agustus 2018*. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1457/1429>
- Moch, U. D. M. A. F. (2015). PENGARUH OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK UMUM PERSERO (BUMN PEMERINTAH) PERIODE 2009-2013. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 9, No 2 (2015): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 223–244. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6165/pdf>
- Muhamad, N., Pangesti, I., & Muslih. (2020). Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income Tax terhadap Perataan Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 5, No 1: Juni 2020*, 25–44. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/23210/15122>
- Nazira, C. F. (2016). PENGARUH JENIS INDUSTRI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, OPERATING PROFIT MARGIN DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol 1, No 1 (2016): Agustus*. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/104>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic, 14(1)*, 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Ujiandari, R. (2015). Pengaruh Price Book Value (PBV) Price Earning Ratio (PER), Operating Profit Margin (OPM) Earning Per Share (EPS) , Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, Vol 4, No 2 (2015)*. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/321/265>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.